

HARBIY XIZMATCHILARDA STRESS MUAMMOSIGA DOIR IJTIMOYIY PSIXOLOGIK QARASHLAR

Irgashev Zarif Djamaldinovich

Andijon shahri 14014- xarbiy qism

komandirining o'rinbosari podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725821>

Annotatsiya: maqolada harbiy xizmatchilarning psixologik xususiyatlarini o'rganish asosida ularda namoyon bo'luvchi stressni paydo qiluvchi omillarni tahlil qilish ularni oldini olish usullarini tadqiq etishga imkon yaratadi hamda harbiy xizmatchilar shaxsida stressni namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ochib berishda usul va vositalari tadqiq qilingan va samarali tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy vaziyat, bardoshlilik darajasining namoyon bo'lishini aniqlash, psixologik bilim, harbiy xizmat, stress, harbiy xizmatchi, ijtimoiy muhit va stress omillari.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Иргашев Зариф Джамалдинович

подполковник, заместитель командира

г. Андижан 14014- в/ч.

Аннотация: В статье на основе изучения психологических особенностей военнослужащих проведен анализ стрессообразующих факторов, проявляющихся у них, что позволяет исследовать способы их профилактики, а также исследованы методы и средства выявления социально-психологических особенностей проявления стресса в личности военнослужащих и даны эффективные рекомендации.

Ключевые слова: социальная ситуация, определение проявления уровня толерантности, психологические знания, военная служба, стресс, военнослужащий, социальная среда и факторы стресса.

SOCIAL PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF STRESS IN MILITARY PERSONNEL

Irgashev Zarif Dzhamaldinovich

lieutenant colonel, deputy commander

Andijan city 14014- military unit

Annotation: based on the study of the psychological characteristics of military personnel, the analysis of the factors that provoke stress manifested in them makes it possible to research methods of their prevention, and methods and means of revealing the socio-psychological characteristics of the manifestation of stress in the person of military personnel are researched and effective recommendations are presented.

Keywords: social situation, determination of the manifestation of the level of tolerance, psychological knowledge, military service, stress, military personnel, social environment and stress factors.

Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi, «...davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash, Qurolli Kuchlarning jangovar shayligini, uning imkoniyatlari va qobiliyatini kuchaytirish»[1] chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Ularga ko'ra, Qurolli Kuchlarning barcha davlat idoralari, muassasa va korxonalar uchun yetuk kadrlar tayyorlaydigan maktabga aylanishiga erishish, Qurolli Kuchlarning yagona avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish va raqamlashtirishni yanada takomillashtirish, oliy harbiy ta'lim muassasalariga nomzodlarni saralash va tanlab olish tizimini yanada rivojlantirish, Mudofaa vazirligi qo'shinlarida rahbar lavozimlariga kadrlar zahirasi yaratish tizimini rivojlantirish ustuvor vazifalarini belgilab bermoqda. Bu esa psixologiya sohasi mutaxassislarini Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlar boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini aniqlash hamda takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish bo'yicha yangi yechimlar topishga yo'naltirmoqda.

Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini tadqiq etishda turli xil qarashlar mavjud bo'lsa-da, ular alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan.

O'zbekistonda Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini uchun ahamiyatli bo'lgan masalalar bo'yicha ko'plab psixolog olimlar tadqiqot olib borishgan. Ular jumlasiga E.G'oziev, V.Karimova, I.Mahmudov, D.Muxamedova, R.Samarov, A.Rasulov, L.Tursunov, S.Axrorov, L.Ravshanov va boshqa olimlarni kiritish mumkin[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898-son «O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»[3]gi Qarori, 2019 yil 28 iyundagi PQ-4375-son «O'smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kadrlar zahirasi tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Qarori va 2019 yil 12 sentyabrdagi PQ-4447-son Qarori bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi Nizom»[4], 2022 yil 14 yanvardagi Xavfsizlik Kengashidagi so'zlagan nutqidagi talablari va mavzuga oid boshqa qonun hujjatlarida belgilangan vazifalarning amalga oshirilishida ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Hamdo'stlik davlatlarida harbiy rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik muammosi A.Averin, G.Andreeva, T.Bazarov, Ye.Vendorov, L.Laptev, V.Lobanov, V.G.Mixaylovskiy, Ye.Mogilevkin, V.F.Perevalov, V.N.Yakovleva kabi yetakchi olimlarning izlanishlarida o'z aksini topgan[3].

Xorijiy mamlakatlarda I.Ansof, P.J.Zimbardo, A.M.Klarke, R.S.Miles, P.T.Navarro, T.J.Frakes, M.F.Silvestri, R.M.Stogdil, D.E.Super, F.U.Taylor, F.E.Faydler, G.D.Xeyl, N.B.Enkel'man, G.A.Yuki va boshqa olimlarning tadqiqot ishlarida ham Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik muammolarining ayrim jihatlarini o'z aksini topgan⁴. Ammo Qurolli Kuchlar tizimidagi rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishda ijtimoiy-psixologik jihatlar ilmiy tadqiqot muammosi sifatida o'rganilmagan[5].

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati oliy ta'lim muassasalari va oliy harbiy bilim yurtlarida «Umumiy psixologiya», «Harbiy psixologiya», «Boshqaruv psixologiya», «Psixodiagnostika», «SHaxs psixologiyasi» fanlarini ilmiy manbalar bilan boyitishda va harbiy psixologlar malakasini oshirishda, shuningdek, harbiy xizmatchilarni vatanparvalik ruhida tarbiyalashda, shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holatini aniqlashda, nomzodlarni harbiy kasbga saralash va yo'llashda, harbiy kadrlarni lavozimlarga qo'yishda, harbiy xizmatchilarning ijobiy psixologik omillarini aniqlashda hamda mudofaa faoliyatini ko'tarishda foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi.

Tadqiqotimizda Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini o'rganish uchun R.Kettellning «Kattalar shaxsini o'rganish 16 RF (A variant)» psixologik metodikasi, Karpovning «Boshqaruvda qaror qabul qilish uslubi» so'rovnomasi, Pugachevaning «Rahbar shaxsiy sifatlarini baholash» so'rovnomasi va J.P.Gilford tomonidan ishlab chiqilgan «Ijtimoiy intellektni o'rganish» kabi so'rovnomalardan foydalandik. Bular o'rtasida faktorli tahlil hamda korrelyatsion aloqadorlik jihatlari ham aniqlandi.

Harbiy rahbarlarda boshqaruv kompetentligining ijtimoiy-psixologik xususiyatlaridan olingan natijalar rahbar shaxsiy sifatlarining so'rovnomasi bo'yicha ularning ko'rsatgan natijalari qapop qabul qilish vazifasi, tanlash qoidalari va baholari mezonlariga muvofiq holda aniqlanadigan, mavjud vaziyat shart-sharoitlarini qayta o'zgartirish natijasida erishish lozim bo'lgan faoliyat maqsadining ma'lum vaziyatda namoyon bo'lishini anglatadi.

Empirik ko'rsatkichlarning uch jabhasi bo'yicha harbiy rahbar boshqaruv faoliyatining kognitiv, konativ va emotsional baholash komponentlarini tavsiflovchi ijtimoiy-axloqiy yetuklik, emotsional yetuklik kabi shaxsiy sifatleri bilan tizimli bog'lanishni hosil qilgan. Rahbar shaxsning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining tarkib topishida muttasil, izchil va uzoq vaqtli kamolotni boshdan kechirishiga to'g'ri keladi. Bu esa harbiy emotsional-irodaviy sohasiga tayangan holda rahbarning jamoadagi yetakchilik sifatini kamol toptirishga olib keladi. Boshqaruv faoliyatida harbiy rahbarning yetakchilik fazilati ta'sirida o'zini va harbiy xizmatchilarning xulq-atvori, xatti-harakati hamda faoliyatiga nisbatan munosabatlarni ijtimoiy-axloqiy yetuklik, emotsional yetuklik va ijtimoiy intellekt me'yorlariga moslashtira olishi sub'ektiv nazorat ko'nikmalarining kamol topishiga olib kelarkan. Natijada o'zining va qo'l ostidagilar faoliyatiga nisbatan mas'uliyatlilik, murakkab vaziyatlar, hissiy-barqarorlik va xulq-atvorni nazorat qilishda izchillikka erishilishi aniqlandi.

Xulosa qiladigan bo'lsak Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini tadqiq etish yuzasidan quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

1. Qurolli Kuchlar tizimida rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini xorij psixologlari tomonidan kasbiy kompetentlikni shakllantirish, jamoada shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash, harbiy rahbar shaxs sifatlarini rivojlantirish va boshqaruv kompetentligini oshirish kabi psixologik xususiyatlar batafsil o'rganib chiqilgan.

2. Harbiy rahbar xodimlarda boshqaruv kompetentligini oshirishda ijtimoiy intellektni shakllantirish, boshqaruvda qaror qabul qilish uslublari, shaxslilik xususiyatlari va rahbar xodimlarning shaxsiy sifatleri kabi psixologik xususiyatlarning shakllanganlik darajasiga ham e'tibor qaratilgan.

3. Qurolli Kuchlar tizimidagi rahbar xodimlarda boshqaruv kompetentligi jarayoni shakllanishiga malakali rahbarlarning kasbiy faoliyatda samarali ish mahsuli bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Bu esa, boshqaruvdagi harbiy rahbar xodimlarning jamoada o'zlashtirgan malaka-ko'kikmalari bilan uzviy bog'liq.

4. Qurolli Kuchlar tizimida kasbiy faoliyat olib borayotgan harbiy rahbarlarda boshqaruv kompetentligini takomillashtirish uchun muloqot ishtirokchisining fikr-niyatlarini tushunish, noverbal xulq-atvorni tushunish, shaxslararo o'zaro ta'sir, ijtimoiy-axloqiy yetuklik, ma'naviy yetuklik, ijtimoiy intellekt va muammoli vaziyatlarda o'zini tutish kabi psixologik xususiyatlarining rivojlanganligi, kasbiy faoliyat jarayonida jamoalar bilan pozitiv munosabatlarni o'rnata olishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni// Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida». «O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi Qarori
2. Ғозиев Э.Ф., Социал психология. Учебные и методические пособия. - Т., 2012. – С.78; В.М.Каримова Социальная психология: Учебник для вузов. – Т., 2012. – С. 19.
3. Андреева Г.М. Социальная психология сегодня. Поиски и размышления. – М.: НОУ ВПС МПСИ, 2009. – С.57; Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – С.38; Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США. Служба высших руководителей. М., 1999. – С.120.
4. Frakes J.T. Managed care. Evolution and distinguishing features // Gastroenterol. Clin. Noth. Am. 1997. N. 26 (4). P.703-714; Super D.E., Bahn M.Y. Occupational Psychology. London, Tavistock, 2002. – PP.89.